

МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ЖАРАЕНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Мирсардор Алимов

Қори Ниезий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти катта илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705430>

Миллий тарбия – бу ёш авлодни муайян миллатнинг менталитети, турмуш тарзи ва ҳаётий тажрибасидан ўтган ғояларга асосан вояга етказиш жараёнидир. Бунда муайян миллатнинг ҳаёти давомида амал қилиб келинаётган миллий қадриятлар тизимига асосланилади. Миллий тарбиянинг негизини миллий ғоя ташкил қилади. Ўзбекистон Республикаси Миллий энциклопедиясида таъкидланганидек, *миллий ғоя* – бу бирор миллат ҳаётига мазмун бахш этадиган ва уни эзгу мақсадлар сари етаклайдиган фикрлар мажмуидир; у миллатнинг ўтмиши, бугуни ва истиқболни ўзида мужассамлаштиради, унинг туб манфаатларини ва мақсадларини ифодалайди. Шу жиҳатдан ўзбек миллати ўзининг асрлар давомида шаклланган миллий ғояси ва унга таянган миллий тарбиясига эгадир.

Миллий тарбия умумпедагогика қонуниятларига асосланган қуйидаги омилларга таянади:

- тарбиянинг мақбул ва самарали методларига;
- тарбиянинг тажрибадан ўтган ва замонавий технологияларига;
- тарбиянинг индивидуал услубларига.⁶

Бундай ёндашув миллий тарбиянинг бошқа тарбия турларидан фарқлантириб туради. Шунини таъкидлаш лозимки, миллий тарбияда қуйидаги тамойиллар устувор ҳисобланади:

- имкон қадар педагогик жазо турларидан чекиниш;
- тарбияланганлик даражасини рағбатлантириш;
- тарбия жараёнини жамоавий амалга ошириш;
- тарбияга оид энг сўнгги ютуқларга таяниш;

Бу тамойиллар миллий тарбияни қутилган даражада амалга ошириш имконини беради. Буларнинг барчаси миллий тарбиянинг ўзига хос мазмун ва моҳиятга эга бўлишини таъминлайди.

Бошланғич таълимда миллий тарбия асослари. Бошланғич таълимдаги миллий тарбия жараёни умумий миллий тарбия жараёнининг таркибий қисми ҳисобланади. Шу жиҳатдан бошланғич таълимда миллий тарбияни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилар билан белгиланади:

- бошланғич синф ўқувчиларига (7-11 ёшли шахсларга) дастлабки босқичда миллий тарбия бериш;

- бошланғич синф ўқувчиларининг миллий руҳи, миллий онги ва миллий ахлоқини миллий ғоянинг Инсонпарварлик, Эзгулик ҳамда Бунёдкорлик ғоялари асосида шакллантириш;

- бошланғич синф ўқувчиларини дастлабки босқичда миллий, маънавий ва умуминсоний қадриятлар билан таништириш;

- бошланғич синф ўқувчиларини кейинги босқичда амалга ошириладиган миллий тарбия жараёнига тайёрлаш.⁷

Мазкур хусусиятлар бошланғич таълимда миллий тарбиянинг асослари негизини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир” китобида миллий ғояга асосланган миллий тарбиянинг қуйидаги асосларини таъкидлаб кўрсатади:

- 1) фикр тарбияси;
- 2) миллий кадриятлар тарбияси;
- 3) умуминсоний кадриятлар тарбияси.

Бу методология бошланғич таълимда миллий тарбияни амалга ошириш асосларини ташкил этади. Унга кўра, миллий тарбия қуйидаги асосларда амалга оширилади:

- бошланғич синф ўқувчиларини мустақил фикрлаш кўникмасини шакллантириш, бунда миллий ғоямизнинг Эзгулик ғояси ва унинг эҳгу ният, эзгу фикр ҳамда эзгу амал тамойилларига асосланилади;

- бошланғич синф ўқувчиларини миллий кадриятлар асосида вояга етказиш, унда миллий ғоямизнинг Инсонпарварлик ғояси ва унинг инсонни кадрлаш, инсонни тушуниш ҳамда инсонга ёрдам бериш тамойилларига таянилади;

- бошланғич синф ўқувчиларини миллий кадриятлар руҳида ривожлантириш, бунда миллий ғоямизнинг Бунёдкорлик ғояси ва унинг меҳнатсеварлик, ташаббускорлик ҳамда бағрикенглик тамойилларига суянилади.

Эътибор берилса, бошланғич таълимда миллий тарбиянинг ўзига хос асослари мавжуд.

Миллий ғояга асосланган бошланғич таълимда тарбия жараёнини амалга ошириш бир неча муҳитларга таянади. Бундай муҳитнинг асосийлари қуйидагилардан иборат:

- 1) микро муҳит (таълим маскани ва оила);
- 2) мезо муҳит (турли тўғараклар ва маҳалла);
- 3) макро муҳит (ўқувчиларнинг йирик гуруҳлари ва жамоатчилик жойлари).

Маънавиятни ривожлантириш

соҳасидаги мустақиллик сиёсати маънавий ҳаёт, маданий тарақиётнинг умумий қонунларини илмий жиҳатдан янгилаш ишлаб чиқишни, маънавий- маърифий омилнинг демократик, инсонпарварлик тамойиллари ва бозор иқтисодиёти асосида қурилаётган янги жамиятда тутадиغان ўрнини белгилаб олишни кун тартибига кўяди.

Ёшларнинг, кишиларнинг маънавиятини шакллантириш, уларнинг маънавий- маърифий фаолиятларини юзага чиқариш омилларини илмий тадқиқ этиш, юксак эътиқод руҳида тарбиялаш масъулиятини юклайди.

Ҳар қандай шаклдаги тафаккур, билиш жараёни тасаввурлар, тушунчалар, категорияларнинг таркиб топишига олиб келади. Инсон тасаввур, тушунча, категориялар ёрдами билан фикр юритади деганда у ўз онги ёрдамида муайян ҳаётий жараён, ўзгаришларни акс эттиришда улардан фойдаланиши назарда тутилади. Демак, ҳар бир тасаввур ва тушунча айни вақтда воқелик ҳодисаларининг у ёки бу жиҳатларини акс эттиради, бинобарин, инсон улар орқали оламни билади, сўнгра уларни бошқа кишиларга етказмоқ учун тил шакллари киритади.

Маънавият муаммоси жуда ҳам мураккаб ва серқиррали бўлганлиги сабабли унга берилган таърифлар ҳам ранг-барангдир. Бунда қуйидагича манзарага дуч келамиз: маънавият деганда – шахсий онг; кишиларнинг руҳий фаолияти; ахлоқ, нафосат ва назарий кдриятлар йиғиндиси, ҳақиқат ва ҳиммат ҳамда гўзалликнинг қиёми; инсоннинг

ҳис-туйғулари; инсонинг жамики ахлоқий кадриятлари йиғиндиси кабилар тушунилади. Келтирилган фикрларни умумлаштирадиган бўлсак, маънавият бепаён, чексиз борлиқнинг инсон руҳида акс этишидир. Миллий тарбия бундай одамларни қанчалик кўп етиштириб чиқарса, олға боришимизга шунча имконият вужудга келади. Ҳаёт шуни кўрсатадики, инсон аввало, муайян мафкура, дунёқараш тизимига, асрлар давомида шаклланган маънавий тажрибага таяниб яшайди. Одамни шаклланган дунёқарашдан ажратиб бўлмайди. Агар дунёқараш тўғри эгулик асосида шаклланган бўлса, инсон шу йўлда ҳаракат қилаверади, илми, қобилиятини ҳам шунга сарфлайди. Шу боис миллий ғоя ҳар бир фуқаронинг ва бутун халқимизнинг қалбидан жой олган бўлиши, уни руҳлантириши, чидамли ва шижоатли қилиб тарбиялашга хизмат қилиши керак. Миллий ғоя бизнинг тарихимиз, бугунимизни ва келажакимизнинг бирлаштиради.

XXI аср ҳар жиҳатдан муроса ва келишувлар асри бўлади. Нимаики инсон учун яроқли бўлса, у мақбул, нимаики инсонлар ҳаётига хавф солса, тараққиётга, ўзаро яқинлашишига ҳалақит берса, у номақбул ва зарарлидир. Инсоният тарихи шунга гувоҳки, дунё илм-маърифати жамланган, синтезлашган жойда юксак тараққиёт вужудга келади, инсон шахси камол топади.

Миллий маънавият куруқ ерда пайдо бўлмайди, у халқ-нинг тарихан шаклланган урф-одатлари ва умуминсоний кадриятлар билан қўшилиб бойиб боради. Бошқача айтганда, умумжаҳонийлик, миллийлик руҳида онгига мазмун касб этади ва ривожлантирилади. Шу руҳда тарбияланган одам эса демократик тамойилларга мойил, озод руҳли киши бўлади.

Маънавий мезонлар даврлар ўтиши билан тўлдирилиши, такомил-лашиши мумкин. Аммо умуминсоний ахлоқий кадриятлар ҳамиша одамийлик шарафи бўлиб қолаверади. Чунки жуда ақлли бўлган одамларнинг ҳаммаси ҳам юксак маънавият эгаси эмас. Баъзан оддий боғбон, деҳқон ва ҳунар-манднинг ҳиммати ва саховати, ақли фаросати, тафаккури баъзан кишини лол қолдиради. Маҳалла аҳли одамларнинг юриш-туриши, маишати, оила тутиши, хулқ-атвориға қараб баҳо беради. Яъни одамлар обрў-этиборни, аввало, маҳаллада қозонадилар. Одамнинг камолоти, маънавий етуклиги ҳам шу маҳалласи, жамоасидаги мавқеи, обрўси билан ўлчанади. Мана шу обрў-этибор кенгайиб, ривожланиб, бутун жамият, мамлакат миқёсига кўтарилиши мумкин.

Тарбия ҳамма вақт халқ, орасидаги ҳодиса, ижтимоий ҳаётнинг доимий категорияси ҳисобланган. Тарбия шахсни мақсадга мувофик, йўсинда шакллантириш, унда фазилатларни таркиб топтириш жараёнидир. Тарбия тарбияни амалга оширувчилар кутадиган натижа мавжудлигини талаб қилади. У икки турдаги фаолиятни, яъни шаклланувчи ва шакллантирувчи фаолиятни такрзо этади. Тарбиянинг ўзига хос хусусиятлари унинг икки томони – объект ва субъект жиҳатлари мавжудлигидир. Унинг шакллантирувчи фаолиятларини бажарувчилар ўзлари хоҳласа-хоҳламаса тарбиянинг объекти эканлигида кўринади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Истиқлол ва маънавият. – Т.: “Ўзбекистон”, 1998,
2. Джалолова, М., Раҳманова, Э. Ю., & Косимова, (2021). ВОСПИТАНИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Scientific progress, 1(6).

3. Мирзиёев Ш.М. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг асосий пойдеворидир. – Т.: “Тасвир”. 2021.
4. Қаранг: Қуронов М. Миллий тарбия. –Т.: “Манавият”. 2007.
5. Каримов И.А. Истиқлол ва маънавият. – Т.: “Ўзбекистон”, 1998, 64-б.